

**PAXTANI MAYDA IFLOSLIKLARDAN ZIG-ZAG USULDA TOZALASH
JARAYONINING TOZALASH
SAMARADORLIGA TAHLILI**

t.f.f.d, PhD Sirojiddinov Fazliddin Nasriddinovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, dotsent, PhD

Musurmonqulov Mahkamboy Safarboy o'g'li,

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, magistr

***Аннотация.** Ushbu maqolada paxtani mayda iflosliklardan tozalash jarayonida to'rtli yuza ishchi zonasidan foydanish va tozalash samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlili o'rganilgan.*

***Аннотация.** В данной статье рассмотрен анализ факторов, влияющих на эффективность очистки и использование рабочей площади сетчатой поверхности в процессе очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей.*

***Annotation.** This article discusses the analysis of factors affecting the efficiency of cleaning and the use of the working area of the mesh surface in the process of cleaning raw cotton from small weeds.*

Kalit so'zlar: paxta, mayda ifloslik, tozalash effekti, to'rtli sirt, qoziqchali baraban, tezgik, zichlik, paxta oqimi, zarba.

Ключевые слова: хлопок, мелкий сор, эффективность, сетчатой поверхность, кольковый барабан, поток, удар.

Key words: cotton, small litter, efficiency, mesh surface, peg drum, flow, impact.

Qoziqchali-plankali barabanlari vertikal va parallel joylashgan paxtani ketma-ket harakatlantiruvchi takomillashtirilgan tozalagichda tajribalarni o'tkazish uchun diametri $d=150$ mm bo'lgan ikkita ta'minlovchi valik orqali kelayotgan paxta, diametri $D=400$ mm bo'lgan 4 ta qoziqli baraban, to'rtli yuza bilan qoziqchalar orasi $14\div 18$ mm, ishchi zonasi esa 3 xil maksimal 240° , o'rtacha 210° , minimal 180° qilib o'rnatilgan laboratoriya uskunasi tayyorlangan (1-rasm).

1-rasm. Qoziqchali-plankali baraban bilan to‘rli yuza qamrov burchagi joylashuvi

1-qoziqchali baraban; 2-qoziqcha; 3-to‘rli yuza.

Qoziqchali- plankali barabanlar paxtani tozalash jarayonida to‘rli yuza oralaridan paxtani chiziqli tezligi 9 m/s gacha bo‘lgan tezlik bilan olib o‘tadi. Unda harakatlanayotgan paxta yo‘nalishi o‘rnatilgan qoziqchali barabanlar harakati ta‘sirida zig-zag yo‘nalish tarzida harakatlanadi va birinchi qoziqchali barabandan o‘tgan paxta tozalagich devorlariga urilib, o‘z og‘irligi bilan ikkinchi qoziqchali barabanga tushadi. Ikkinchi qoziqchali baraban bilan kontakt hosil qilgan paxta teskari tomoni bilan to‘rli yuza ishchi zonasidan o‘tishi natijasida paxta titilishi yuzaga keladi, hamda paxtadan mayda iflosliklarni tozalash samaradorligini oshishi kuzatildi.

Qoziqchali barabanlarning tezliklari va ularning chiziqli tezliklari 8 TM 0.5 markali taxometr (aniqlik sinfi 2, o‘lchov birligi 10 ayl/min.) yordamida qoziqchali-plankali barabanning aylanish tezliklari o‘lchandi va qoziqchali-plankali barabanlarni aylanishlar soni tiqilishlarni oldini olish maqsadida 400, 410, 420 va 430 ayl/soni qilib o‘rnatildi.

Nazariy izlanishlarning natijalari asosida mayda iflosliklarni tozalash uskunasiining vazifalari belgilab olindi:

- tozalash jarayonida paxtaning sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaslik;
- belgilangan ish unumdorliklari uchun tozalagichning barqaror ishlashi;
- paxtani maksimal darajada titilishi va paxtaning zichligini o‘zgarishiga yo‘l qo‘ymaslik;
- to‘rli yuzaning ishchi zonasi oshishi natijasida tozalash samaradorligini oshirish.

Paxtadagi iflosliklarni ajratish uchun paxtaning namligi ahamiyatli ta‘sirga ega, shuning uchun yuqori namlikda, ya‘ni 16,42 foizda, dastlabki ifloslik ko‘rsatkichi 5,48 foiz, tozalashdan keyingi ifloslik 3,52 foizni, tozalash samaradorligi 35,76 foizni tashkil qildi. O‘rtacha namlik 10,14 foiz bo‘lganda, dastlabki ifloslik 5,48 foizni, tozalashdan keyingi ifloslik 3,58 foizni, tozalash samaradorligi esa 34,67 foizni tashkil qildi. Paxtaning past namligida 8,52 foizda esa dastlabki ifloslik 5,48 foizni, tozalashdan keyingi ifloslik 3,14 foizni, tozalash samaradorligi esa 42,70 foizni tashkil qilganini ko‘rishimiz mumkin. Bu esa o‘z navbatida, o‘tkazilgan tajriba-sinov natijalaridan

ko‘rinib turibdiki, taklif etilayotgan vertikal paxta tozalash agregatida ishlab chiqarilgan paxtaning sifat ko‘rsatkichlari ko‘tarilishiga erishildi.

Tajriba o‘tkazilgandan keyin tajriba rejasini yozish va tajriba natijalarini qayta ishlash uchun kichik x_1, x_2 harflarda belgilanadigan omillarning kodlashgan qiymatlaridan foydalaniladi . . . X_i kodlashgan (o‘lchamsiz kattalik) va X_i fizik (tabiiy) o‘zgaruvchan quyidagi nisbatda o‘zaro bog‘langan.

$$X_i = \frac{x_i - x_{i0}}{\Delta i} \quad (1)$$

Bu yerda Δi – natural qiymatni variatsiya intervali; X_{i0} – nol darajasining tabiiy qiymati,

$$X_{i0} = \frac{x_n - x_b}{2}, \quad x_n, x_b - \text{omilni pastki va yuqori sathini natural qiymati.}$$

Omillarni kodlash, koordinata boshini omillarning asosiy omillar darajasiga nuqtasigao‘tkazish va o‘lchovni o‘zgartirishga tengdir.

Hamma kodlashgan omillar – o‘lchamsiz va normallashgan kattaliklardir. Tajriba jarayonida ular $-1, 0, +1$ qiymatlarini qabul qiladi.

To‘liq omilli regression tenglamani olish maqsadida, unda mumkin bo‘lgan kombinatsiyali (to‘plamli) omillarning satxlari amalga oshirildi. Agar “ k ” omillar ikkita satxda o‘zgarib tursa, barcha mumkin bo‘lgan to‘plamlar – $N_2=2^k$. Agar “ k ” omillar uchta satxga o‘zgarib tursa bunda $N_3=3^k$.

Omillar uchun regressiya tenglamasini tuzildi. Dastlab ikkita satxli ($k = 2$), uch omilli tajriba rejasini tuzamiz, bunda birinchi omil x_1 - to‘rli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi kodlashgan boshi hisoblanadi, ikkinchisi, x_2 -paxtaning namligi, uchinchisi x_3 -kodli ish unumdorligi bo‘lib, tozalash samaradorligini aniqlaydigan ikkita parallel tajribalari belgilab olindi.

Birinchi tajribadagi ($p = 1$) tozalash samaradorligi, (%)

1-jadval

Kiruvchi omillar	x_{\max}	x_{\min}	Δ	x_0
To‘rli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi, α, C	240	180	210	30
Paxtaning namligi, $Wp, \%$	15	9	12	3
Ish unumdorligi, $P, t/\text{soat}$	7	3	5	2

Regressiya tenglamasini aniqlash uchun javoblar bo‘yicha har bir funksiya uchun ikkita satxli ($k = 2$) uch omilli tajribaning matritsasini tuzamiz. \bar{y}_{ui} , orqali m parallel

tajribalarda olingan, xar biri n tajribada aniqlangan tozalash samaradorligi y_{0ui} bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti uchun tegishli javoblar qiymatlarini belgilaymiz. Shunday qilib

$$y_{ui} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n y_{0ul}, \quad (l=1.2...m)$$

ikkita tajribani o'tkazishda ko'rib chiqildi. Har bir variantda to'plamlar soni $N_2 = N = 8$ da $m = 2$ deb ta'minlaymiz va ularning hisobi qiymatlarini 2-jadvalga kiritamiz.

Hisobiy natijalar

2-jadval

№	Kiruvchi omillar oralig'i			Chiqish parametri (tozalash samaradorligi y_{ij} (%))					
				Og'ish					
	X ₁	X ₂	X ₃	y_{i1}	y_{i2}	\bar{y}_u	S_u^2	\hat{y}_u	R_0 (%)
1	-	-	-	54,3333	55,0667	54,7000	0,2689	55,396	1,26
2	+	-	-	60,4667	60,1333	60,3000	0,0556	60,192	0,18
3	-	+	-	51,4667	51,1333	51,3000	0,0556	51,408	0,21
4	+	+	-	56,4667	55,8000	56,1333	0,2222	55,438	1,26
5	-	-	+	53,4333	52,0667	52,7500	0,9339	52,054	1,34
6	+	-	+	54,4667	53,3333	53,9000	0,6422	54,008	0,2
7	-	+	+	45,8333	44,8333	45,3333	0,5000	45,225	0,24
8	+	+	+	51,7667	51,0333	51,4000	0,2689	52,096	1,34

Olingan har bir hisob natijasi uchun tajriba natijalarini statistik qayta ishlashni quyidagi tartibda o'tkazamiz:

Parallel tajribalarni, ularning bir xil m sonida ularning natijalarini tarqalishini xarakterlovchi S_u^2 dispersiyani bir toifaligida qayta ishlab chiqarishni tekshirib ko'rildi.

$$S_u^2 = \frac{\sum_{p=1}^2 (\bar{y}_{up} - \bar{y}_u)^2}{m-1} \quad (2)$$

Bunda u - variantni tartib raqami ($u=1.2..N$), $p=1.2.3..m$ - parallel tajribalarni tartib nomeri, m - har parallel tajribalar soni, $\bar{y}_u = \frac{1}{m} \sum_{p=1}^m \bar{y}_{up}$ - parallel tajribalarni o'rtachasi.

Natijalar S_u^2 qiymatlarini jadvalga kiritamiz va ikkala hol uchun ushbu statistikani hisoblandi.

$$G = \frac{S_{u(\max)}^2}{\sum_{u=1}^N S_u^2} \quad (3)$$

Bu erda $S_{u(\max)}^2$ - paralel tajribalardagi dispersiyaning maksimal qiymatini hisoblandi. Qabul qilingan $S_{u(\max)}^2 = S_5^2 = 0.9339$, $S_3 = 0.5000000 \sum_{u=1}^8 S_u^2 = 2.9472$ statistikani hisoblasaganda

$$G = \frac{S_{u(\max)}^2}{\sum_{u=1}^N S_u^2} \sqrt{\frac{m}{m-1}} = 0.4481$$

Styudent mezonidan regressiya koefitsiyentlarini ahamiyatliligini tekshiramiz. Dastlab bir xil ishonch diapazonida Δb hamma regressiya koefitsiyentlarini quyidagi formula orqali olamiz.

$$\Delta b = t_{\alpha,k} \frac{S_y}{\sqrt{N}} \quad (4)$$

$t_{\alpha,k}$ - Styudent mezoni, α - ahamiyatlilik satxi, $k = N(m - 1)$ - erkinlik darajasi soni.

Styudent kriteriyasidan regressiya koefitsiyentlarini ahamiyatliligini tekshirgan holda quyidagi model qurildi.

$$U_R = 53,2271 + 2,2063x_1 - 2,1854x_2 - 2,3813x_3 + 0,5188x_1x_2 + 0,7104x_1x_2x_3$$

Regressiya tenglamasidagi ahamiyatsiz koefitsiyentlar ishtirok etmagandagi modelni advekvatligini baholaymiz va regressiya tenglamasini amalda qo‘llash usulini ko‘rib chiqamiz.

Umumiy xulosa qilib aytganda mayda iflosliklarni tozalash uchun qoziqchali-plankali barabanlari vertikal va parallel joylashgan paxtani ketma-ket harakatlantiruvchi takomillashtirilgan tozalagichning tozalash samaradorligi o‘rtacha 56% ni tashkil qildi.

X₁-kodlashtirilgan paxta namligi, X₂-kodlashtirilgan qamrov burchagi

1-rasm. Tozalash samaradorligini har hil qiymatlarida ish unumdorligi 3 tonna/soat bo'lganda tozalash to' rli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi va paxtaning namligiga ta' siri

1 - tozalash samaradorligi - 52%; 2- tozalash samaradorligi - 56%;

3- tozalash samaadorligi - 60%

Olingan natijadan xulosa qilib aytganda ish unumdorligi 3 tonna/soat da ishlayotgan tozalash uskunasi tozalash samaradorligi 52% bo'lishi uchun to' rli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi 180°<α<195° oraliqda bo'lishi va paxtaning namligi 12% dan 15% gacha bo'lishi zarur. Tozalash samaradorligi 56% bo'lishi uchun to' rli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi 180°<α<240° oraliqda bo'lishi va paxtaning namligi 13,5% dan 15% gacha bo'lishi zarur.

2--rasmda ish unumdorligi 5 tonna/soat bo'lganda to' rli yuza ishchi zonasi va paxtaning namligini har hil qiymatlarida tozalash samaradolligiga ta' siri o'rganilgan.

X₁-kodlashtirilgan paxta namligi, X₂-kodlashtirilgan qamrov burchagi

2-rasm. Tozalash samaradorligini har hil qiymatlarida ish unumdorligi

5 tonna/soat bo'lganda tozalash uskunasi to'rtli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi va paxtaning namligiga ta'siri

1- tozalash samaradorligi - 48%; 2-tozalash samaradorligi - 52%

3-tozalash samaradorligi - 56%

Olingan natijadan xulosa qilib aytganda ish unumdorligi 5 tonna/soat da ishlayotgan tozalash uskunasi tozalash samaradorligi 52% bo'lishi uchun to'rtli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi $180^{\circ} < \alpha < 225^{\circ}$ oraliqda bo'lishi va paxtaning namligi 10,5% dan 15% gacha bo'lishi zarur. Tozalash samaradorligi 56% bo'lishi uchun to'rtli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi $225^{\circ} < \alpha < 240^{\circ}$ oraliqda bo'lishi va paxtaning namligi 9% dan 10,5% gacha bo'lishi zarur.

Ish unumdorligi 7 tonna/soat bo'lganda to'rtli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi va paxtaning namligini har hil qiymatlarida tozalash samaradorligiga ta'siri o'rganilgan.

X_1 -kodlashtirilgan paxta namligi, X_2 -kodlashtirilgan qamrov burchagi

3-rasm. Tozalash samaradorligini har hil qiymatlarida ish unumdorligi

7 tonna/soat bo'lganda tozalash uskunasi tozalash samaradorligi 48% bo'lishi uchun to'rtli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi va paxtaning namligiga ta'siri

1- tozalash samaradorligi - 44%; 2- tozalash samaradorligi - 48%

3- tozalash samaradorligi - 52%

Olingan natijalardan xulosa qilib aytganda ish unumdorligi 7 tonna/soat da ishlayotgan tozalash uskunasi tozalash samaradorligi 48% bo'lishi uchun to'rtli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi $180^{\circ} < \alpha < 210^{\circ}$ oraliqda bo'lishi va paxtaning namligi

12% dan 15% gacha bo'lishi zarur. Tozalash samaradorligi 52% bo'lishi uchun to'rtli yuza ishchi zonasining qamrov burchagi $180^0 < \alpha < 240^0$ oraliqda bo'lishi va paxtaning namligi 9% dan 15% gacha bo'lishi zarur ekan.

Tajriba sinov natijalari asosida olib borilgan ko'p omilli regression tenglamalar va olingan natijalardan foydalangan holda, qoziqchali-plankali barabanlari vertikal va parallel joylashgan paxtani ketma-ket harakatlantiruvchi takomillashtirilgan tozalagichning tozalash samaradorligi o'rtacha 56% ni tashkil qildi. O'tkazilgan tajriba-sinov natijalaridan ko'rinib turibdiki, taklif etilayotgan paxtadan mayda iflosliklarni tozalash uchun qoziqchali-plankali barabanlari vertikal va parallel joylashgan paxtani ketma-ket harakatlantiruvchi takomillashtirilgan uskunada paxta tolasining sifat ko'rsatkichlari saqlab qolishga erishildi.

Umumiy xulosa qilib aytganda mayda iflosliklarni tozalash uchun qoziqchali-plankali barabanlari vertikal va parallel joylashgan paxtani ketma-ket harakatlantiruvchi takomillashtirilgan tozalagichning tozalash samaradorligi o'rtacha 56% ni tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.T.Xojiyev, B.M.Mardonov, F.N.Sirojiddinov «Paxta tozalash jarayonini modellashtirish» o'quv qo'llanma. Toshkent. 2018.
2. B.M. Mapdonov, X.S.Usmanov, F.N.Sipojiddinov. Modelipovanie ppotsessa ochistki xlopka-sipsa pod deystviem veptikalno paspolojennix kolkovix bapabanov// Ppoblemi mexaniki.-2019.-№1.-S.27-32.(05.00.00; №6)
3. Mardonov B.M., Usmanov Kh.S., Tangirov A., Karimov A., Sirojiddinov F. Theoretical issues of develorment an innovative technology of cleaning raw cotton // International Journal of Advanced Research in Sciyence, Yengineyering and Technology (IJARSET) ISSN: 2350-0328, Volume-6, Issue-3, December, 2019-R.8285-8293.